

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SALUD EMOCIONAL: EL PROYECTO UKIYO COMO PROPUESTA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR EN EL MÁSTER MEDART

Lorena López Méndez
Universidad Complutense de Madrid
l.lopez.mendez@ucm.es

Received: 13 abril 2025
Revised: 17 abril 2025
Evaluator 1 report: 23 abril 2025
Evaluator 2 report: 27 abril 2025
Accepted: 20 mayo 2025
Published: mayo 2025

RESUMEN

El Proyecto *Ukiyo* surge como una iniciativa colaborativa entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato (México), con el objetivo de fomentar el bienestar emocional y la salud mental en el ámbito universitario a través del arte. Esta propuesta se ha desarrollado en el contexto de las asignaturas “Bases didácticas de la Educación artística” “Artista, Creatividad y Educación” en el Grado de Bellas artes y en “Programación, Diseño de Actividades y Recursos Didácticos en Educación Artística”, perteneciente al Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la UCM.

Desde un enfoque pedagógico y terapéutico, el proyecto emplea metodologías basadas en la experiencia estética y la creación artística para promover un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo y significativo. El concepto japonés *Ukiyo*, entendido como “vivir el momento presente”, guía esta experiencia educativa en un contexto postpandémico marcado por el deterioro de la salud mental en el alumnado. La intervención se fundamenta en antecedentes como los proyectos Curarte (I+D, 2006–2024), A.R.S. (Arte Salud Alzheimer, 2010–2017) y el programa INNOVA-DOCENTIA 2023_24 N° 424.

La investigación se desarrolla mediante un enfoque cualitativo y exploratorio, utilizando técnicas como la observación participante, diarios de campo, documentación gráfica y cuestionarios diseñados *ad hoc* para valorar el impacto de los materiales y dinámicas artístico-educativas. Los resultados preliminares evidencian una mejora en el clima del aula, así como un incremento en la interacción y comunicación entre estudiantes, lo que sugiere efectos positivos en su bienestar emocional.

Palabras clave: diseño; bienestar emocional; educación artística; alumnado; bellas artes

ABSTRACT

Art education and emotional health: The Ukiyo Project as a comprehensive proposal for well-being in the MEDART Master's program. The *Ukiyo* Project is a collaborative initiative between the Faculty of Fine Arts at the Complutense University of Madrid (UCM) and the Faculty of Psychology at the University of Guanajuato (Mexico), aimed at promoting emotional well-being and mental health in the university environment through art. This initiative has been implemented within the courses "Didactic Foundations of Art Education" and "Artis, Creativity and Education" in the Fine Arts undergraduate program and "Planning, Design of Activities and Didactic Resources in Art Education," part of the Master's Degree in Art Education in Social and Cultural Institutions at UCM.

Adopting both pedagogical and therapeutic perspectives, the project uses methodologies grounded in aesthetic experience and artistic creation to foster a participatory and meaningful teaching-learning process. Inspired by the Japanese concept *Ukiyo*, which refers to "living in the present moment," the project addresses the post-pandemic context where students' mental health has been significantly impacted. It builds upon previous experiences such as *Curarte* (R&D, 2006–2024), *A.R.S.* (Art Health Alzheimer, 2010–2017), and the INNOVA-DOCEN-TIA 2023_24 N° 424 program.

The research follows a qualitative and exploratory approach, employing methods such as participant observation, field diaries, photographic documentation, and ad hoc questionnaires to assess the impact of the artistic-educational materials and dynamics. Preliminary results suggest improvements in classroom climate and increased student interaction and communication, indicating a positive effect on their emotional well-being.

Keywords: design; emotional well-being; art education; students; fine arts

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, la salud ha adquirido una relevancia prioritaria, entendida no únicamente como la ausencia de enfermedades, sino como una condición de bienestar integral. Siguiendo la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (1948), esta abarca dimensiones físicas, mentales y sociales. A raíz de la pandemia, el deterioro de la salud emocional se ha vuelto más evidente, especialmente entre el estudiantado universitario, fenómeno que ha sido ampliamente observado en las aulas por parte del profesorado.

En consonancia con los planteamientos de Guardiola & Baños (2020), Taylor (2007) y Amigo, Fernández, & Pérez, (2003), con el propósito de generar entornos que propicien el cuidado y el apoyo en el espacio educativo, surge el Proyecto *Ukiyo*. Este se configura como una colaboración interinstitucional entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Psicología de la Universidad de Guanajuato, México. Su finalidad es responder a la creciente preocupación por la salud mental del alumnado a través de un enfoque que integre la creatividad como medio para el bienestar integral.

El proyecto tiene como meta transformar el aula universitaria en un espacio activo de exploración artística, donde el proceso creativo facilite tanto la expresión emocional como el fortalecimiento del estado anímico de los estudiantes. El nombre del proyecto, *Ukiyo*, se inspira en el término japonés *Ukiyo-e* (浮世絵), traducido como "pinturas del mundo flotante" o "estampa japonesa", que alude a la captura de lo efímero y transitorio de la experiencia humana a través del arte (Harris, 2012). Este género de grabado japonés, vigente entre los siglos XVII y XX, se realizaba mediante técnicas xilográficas y representaba escenas cotidianas, paisajes, teatro y espacios de ocio, reflejando instantes fugaces de la vida en el Japón de la época (Liagkou, Pavlopoulos y Machotka, 2022).

A partir de esta referencia estética y filosófica, el Proyecto *Ukiyo* plantea una analogía entre las estampas del *Ukiyo-e* y el proceso educativo contemporáneo, entendido como un recorrido transitorio en el que el alumnado transita por experiencias, emociones y aprendizajes. Así, el aula se concibe como un "mundo flotante" en constante transformación, donde las vivencias emocionales son capturadas y resignificadas a través de la práctica artística. El nombre del proyecto no solo remite a una tradición visual, sino que simboliza una vía de transformación personal y colectiva, en la que los procesos educativos y emocionales fluyen como las imágenes flotantes de dicho género artístico.

Desde esta perspectiva, el proyecto se alinea con la filosofía japonesa que valora la belleza del presente y la aceptación de la impermanencia, utilizando este enfoque para promover una actitud resiliente frente a los desafíos emocionales. El arte, entendido como una herramienta terapéutica, se convierte en un medio para canalizar emociones, favorecer la introspección y potenciar el bienestar psicológico del estudiantado (Barchard, 2003; Goleman, 1996).

El diseño e implementación de materiales y actividades artísticas innovadoras constituye uno de los pilares metodológicos del proyecto. A través de un modelo colaborativo entre docentes y estudiantes, se desarrollan talleres y recursos pedagógicos que buscan evaluar el impacto de las intervenciones artísticas en la salud mental y emocional de los participantes. Esta metodología interdisciplinar, que articula saberes de las artes y la psicología, favorece una participación activa en la construcción de un entorno educativo saludable, donde los estudiantes asumen un rol protagónico en el diseño de sus propias estrategias de autocuidado.

Figura 1. Los remolinos de Awa, 1885. Ukiyo-e.

Fuente: Hiroshige.

La metáfora visual que mejor sintetiza esta propuesta se encuentra en la obra *Los remolinos de Awa*, de Utagawa Hiroshige (Véase, figura 1), parte de la serie *Famosas vistas de las más de 60 provincias* (1855). En ella, los intensos remolinos del estrecho de Naruto, provocados por la interacción de fuertes corrientes, representan las tensiones y turbulencias que alteran el equilibrio emocional. Frente a ello, la presencia de la isla de Awaji, serena en el horizonte, simboliza el hallazgo de espacios de calma y contención tras períodos de agitación. Esta imagen ofrece una analogía con el proceso académico, en el que el alumnado atraviesa múltiples fases de transformación emocional y cognitiva, comparables al tránsito entre las aguas agitadas y los momentos de quietud que se logran mediante el arte y la reflexión compartida.

El proyecto siguiendo las premisas anteriores, se ha implementado en distintas asignaturas del plan de estudios del Grado en Bellas Artes, concretamente en Bases didácticas de la Educación artística (tercer curso) y Artista, Creatividad y Educación (cuarto curso), así como en el Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales, en la asignatura Programación, Diseño de Actividades y Recursos Didácticos en Educación Artística, todas ellas impartidas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta inserción curricular ha permitido articular la intervención no solo como una experiencia puntual, sino como parte integral del itinerario formativo del alumnado.

De este modo, el Proyecto *Ukiyo* se consolida como una propuesta transversal que vincula la práctica artística, la reflexión pedagógica y el bienestar emocional, favoreciendo entornos educativos sensibles a las necesi-

dades afectivas del estudiantado. Al mismo tiempo, permite establecer una línea de investigación aplicada que analiza, desde un enfoque cualitativo, el impacto de la creación artística en el desarrollo emocional, personal y colectivo dentro del contexto universitario.

Antecedentes en arte, bienestar y salud.

El Proyecto *Ukiyo* da continuidad a una línea de trabajo iniciada previamente con el Proyecto *Nanai*, cuyo nombre —tomado del uso coloquial chileno— hace referencia a una expresión afectiva utilizada para calmar o mostrar ternura hacia otro. No obstante, en el contexto lingüístico del español peninsular, su sonoridad remite a la negación (“no”), lo que genera una interesante dualidad semántica. Esta ambivalencia fue resignificada en el marco del proyecto como una forma de afirmar el valor del cuidado emocional, construyendo así un marco simbólico que acompaña la dimensión conceptual de la intervención (López-Méndez, 2024, p. 352).

La iniciativa se concreta a través de la financiación del proyecto INNOVA-DOCENTIA 2023_24 – N° 424, bajo el título *Diseño y elaboración de materiales artístico-educativos para la salud emocional y el bienestar mental del alumnado en Bellas Artes*. Este respaldo institucional ha permitido desarrollar materiales y estrategias educativas orientadas al cuidado emocional desde una perspectiva artística, facilitando su integración en contextos pedagógicos diversos.

El Proyecto *Ukiyo* se sustenta, además, en un corpus de investigaciones previas desarrolladas por el área de Didáctica de la Expresión Plástica del Departamento de Escultura y Formación Artística, entre las que destacan el Proyecto Curarte (I+D, 2006–actualidad), centrado en el uso del arte como herramienta terapéutica, y el Proyecto A.R.S. (Arte Salud Alzheimer, 2010–2017), enfocado en intervenciones artísticas con colectivos en situación de vulnerabilidad cognitiva (Yáñez-Martínez, López-Méndez, Salazar y Zapatero, 2023). Asimismo, se nutre de estudios aplicados en la formación docente en las etapas de Educación Infantil y Primaria (López-Méndez, 2022, 2024), que han demostrado el valor del arte como recurso para la autorregulación emocional (Valenzuela-Zambrano & Pérez-Villalobos, 2013) y la mejora del clima educativo.

La continuidad ofrecida por *Ukiyo*, no solo consolida esta línea de trabajo, sino que también amplía su alcance, generando materiales accesibles para estudiantes, profesorado y profesionales del ámbito de la salud interesados en el arte como medio de intervención psicosocial y activismo educativo. En un contexto postpandémico caracterizado por un aumento significativo en los niveles de ansiedad, estrés y depresión entre la población universitaria, esta propuesta ofrece respuestas prácticas y sensibles a las necesidades emocionales del presente, favoreciendo espacios de contención, expresión y desarrollo personal tanto en el aula como fuera de ella.

OBJETIVOS

Mejorar el bienestar emocional y la salud mental del alumnado, utilizando el arte como una herramienta de intervención en el aula, promoviendo un entorno creativo que favorezca la auto-expresión, la gestión emocional y la conexión con el momento presente.

Facilitar el diseño de la experiencia del usuario (UX) de los contenidos del programa de las asignaturas, involucrando al alumnado y al docente como creadores activos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Crear y analizar los recursos que se implementan en el aula, evaluando el impacto que estos generan en su bienestar emocional. Este enfoque colaborativo junto con el alumnado, bajo la orientación del docente, permitirá tanto a los estudiantes como a los docentes diseñar materiales innovadores (infografías, presentaciones, videos, talleres, etc.), promoviendo una interacción continua que favorezca un aprendizaje significativo y saludable para todos los participantes.

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES

Durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un estudio de campo fundamentado en un enfoque metodológico cualitativo de carácter exploratorio, centrado en comprender los efectos de las intervenciones artístico-

educativas en el bienestar del alumnado. La población participante estuvo constituida por estudiantes del Grado en Bellas Artes en distintos momentos de su formación universitaria. De un total de 102 estudiantes convocados, 95 participaron de manera continuada a lo largo de la experiencia.

El diseño de las dinámicas y talleres se realizó atendiendo no solo a los objetivos pedagógicos del plan de estudios, sino también a los principios de bienestar emocional y salud mental. En este sentido, se tomaron como referencia las aportaciones metodológicas desarrolladas en investigaciones previas del grupo GIMUPAI (Grupo de Investigación en Metodologías Participativas en Arte e Intervención), coordinado por Ana María Ullán y Manuel H. Belver (2021), quienes han evidenciado cómo las prácticas artísticas pueden favorecer procesos de autorregulación emocional y bienestar psicológico.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

La estrategia metodológica adoptada responde a una orientación exploratoria basada en patrones de acontecimientos, siguiendo los planteamientos de Alexander (1980), donde se consideran interrelaciones entre el entorno educativo, la arquitectura del aula, el contenido curricular y las dinámicas emergentes durante las sesiones. Esta perspectiva facilitó una vinculación activa y situada con el objeto de estudio, permitiendo identificar tanto las necesidades del alumnado como los ajustes necesarios en las propuestas didácticas, siempre desde una perspectiva formativa y emocionalmente consciente.

Para la recopilación y análisis de datos, se recurrió a técnicas documentales y observacionales. Se utilizaron registros en diarios de campo, documentación gráfica (fotografías), materiales producidos por y para los participantes, así como obras generadas durante las sesiones y formularios *ad hoc*, específicos diseñados para la recogida de percepciones (Véase Tabla 1). Asimismo, se integraron dinámicas de diálogo y debate en espacios seguros, los cuales permitieron acceder tanto a testimonios directos como a valoraciones anónimas sobre el impacto emocional de la experiencia (Aguilera, 1987; Ruiz-Olabuenaga, 2007). Estas herramientas facilitaron una aproximación comprensiva a las vivencias del alumnado, revelando los efectos subjetivos del proyecto en la mejora del clima del aula y en la percepción del bienestar personal y colectivo.

**EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SALUD EMOCIONAL:
EL PROYECTO UKIYO COMO PROPUESTA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR EN EL MÁSTER MEDART**

TABLA 1. Cuestionario del proyecto.

Cuestiones
1.- ¿Le parece adecuadas las dinámicas diseñadas en educación artística implementadas en este curso a nivel de bienestar?
2.- ¿Su experiencia previa con el arte y la educación artística ha estado vinculada a la salud emocional y bienestar? Razona tu respuesta.
3.- ¿Considera oportuno convertir el aula en un espacio de salud y bienestar emocional relacionado con el arte? Razone su respuesta.
4.- ¿Considera que el diseño de los materiales educativos diseñados (presentaciones, dinámicas, prácticas, <i>kahoot</i> , <i>padlet</i> ...) han contribuido a mejorar su aprendizaje y bienestar en el aprendizaje en Educación artística?
5.- ¿Qué opina sobre incorporar herramientas digitales de gamificación como <i>Kahoot</i> o <i>padlet</i> en el diseño e implementación de las clases de Educación artística? Plantea propuestas de mejora en caso de ser necesario.
6.- ¿Considera idóneo para su aprendizaje que el docente le facilite y elabore los contenidos de la asignatura mediante el empleo de espacios formativos como Moodle?
7.- ¿Le parece suficiente los talleres y actividades planteados hasta la fecha para mejorar su bienestar y salud?
8.- ¿Consideras interesantes las actividades llevadas a cabo durante el cuatrimestre?
9.- ¿Piensas que las actividades llevadas a cabo serían apropiadas para ser realizada con todo tipo de públicos?
10.-Gracias a las diferentes actividades artísticas y su desarrollo ¿Has percibido una mayor conexión con sus compañeros/as?
11.- ¿Las actividades artísticas consideras que han permitido fomentar la creatividad, emoción, empatía y cuidados con respecto a sus compañeros?
12.- ¿Cuáles de las siguientes actividades te parecen más interesantes y te ha gustado más? Se pueden elegir varias de las siguientes.
13.- ¿Pondrías en práctica los conceptos artísticos y técnicas aprendidas si fueras el mediador artístico?
14.- ¿Crees que el docente que ha diseñado e implementado la programación del curso se ha implicado en tú proceso de enseñanza-aprendizaje del Arte y por ende ha contribuido en tu bienestar en el aula?.
15.-Describe brevemente tu experiencia en la asignatura.
16.Observaciones

Fuente: Elaboración propia, 2023-24.

Diseño de los talleres Ukiyo.

En el marco del proyecto se desarrollaron un total de veintiuna propuestas didácticas, de las cuales dieciocho fueron seleccionadas para su implementación por parte del alumnado. La elección de estas dinámicas respondió

a criterios de viabilidad técnica y logística, considerando tanto los recursos materiales disponibles como el contexto específico de cada sesión. A continuación, en la Tabla 2, se detallan los talleres y dinámicas finalmente aplicados, los cuales conforman el corpus principal de la intervención artística-educativa.

TABLA 2. Listado de talleres diseñados.

Nº	Procesos
1	Dinámica-Lazos afectivos- presentación primer día de clase.
2	Práctica-Tú obra como recurso artístico
3	Dinámica aula-Curar heridas a través del kinsukoro
4	Práctica -Proyectivos gráficos en el entendimiento del dibujo
5	Texturizar la Facultad de BBAA
6	Dinámica aula- Espacio seguro: debates, exposiciones....
7	Safari por la Facultad
8	Ensalada de Eventos y espacios culturales de Arte
9	Dinámica Card Sorting- Aprender a estructurar una programación educativa y artística
10	Dinámica aula-Entre las cuerdas
11	Dinámica aula- Facultad silvestre
12	Visita mediadora artística I- Sin título. Arte educadora Stella Maldonado Esteras.
13	Visita mediadora artística II- Zoukei Asobi- Sofía
14	Práctica - Diseño y creación de una herramienta artística como artefacto pedagógico
15	Dinámica aula- ¿Qué objetivo es quién? Conceptual, procedimental y actitudinal
16	Práctica - Diseño de un taller grupal para educación no formal. Clase invertida.
17	Moodle-Más allá del aula física
18	Exposición diarios creativos: portfolios de una asignatura.

Fuente: Elaboración propia, 2024-25.

RESULTADOS

El análisis de los datos recogidos mediante un cuestionario estructurado dirigido a 102 estudiantes del Grado en Bellas Artes (3.º y 4.º curso) y del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales pone de manifiesto una recepción ampliamente positiva del Proyecto *Ukiyo*. (Véase Figuras 2 y 3).

Los resultados cuantitativos evidencian una alta valoración de la adecuación de las dinámicas artístico-educativas al contexto universitario, obteniendo una media de 4,52 sobre 5 en la escala *Likert* (1 a 5) midiendo el grado de acuerdo o valoración sobre una afirmación, donde 1 indica mínima intensidad y 5 la máxima. Asimismo, la percepción de que estas dinámicas pueden extrapolarse a otros públicos y contextos obtuvo una puntuación promedio de 4,47, lo que demuestra el potencial de transferibilidad de la propuesta a entornos más amplios de intervención social o educativa.

Otra dimensión evaluada fue la disposición del alumnado a aplicar estos recursos en futuras experiencias profesionales como mediadores o facilitadores, alcanzando una puntuación de 4,43. Esta cifra refleja una apropiación activa de los contenidos, no solo a nivel conceptual, sino también desde una dimensión práctica y comprometida.

Por otro lado, se exploró el grado en que las actividades favorecieron el desarrollo de aspectos emocionales y relacionales, como la empatía, la escucha activa y el cuidado. Aunque esta dimensión obtuvo una media más

**EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SALUD EMOCIONAL:
EL PROYECTO UKIYO COMO PROPUESTA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR EN EL MÁSTER MEDART**

moderada (3,86), sigue indicando una respuesta positiva. Cabe destacar que, en los comentarios cualitativos, el alumnado subrayó el valor de estos espacios para la expresión emocional y la reflexión compartida, sugiriendo un impacto subjetivo significativo, aunque menos sistemático (Véase, gráfico 1).

Además, las actividades interactivas y el uso de herramientas digitales como *Kahoot*, *Padlet* y plataformas colaborativas fueron especialmente bien valoradas, al considerarse facilitadoras del aprendizaje y la participación activa.

Gráfico 1. Cuestión 12.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 2. Dinámica aula- Facultad silvestre”.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 3. Taller 3- Dinámica aula-Curar heridas a través del kinsukoroi.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el Proyecto *Ukiyo*, ha contribuido de manera efectiva a mejorar el bienestar emocional del alumnado participante mediante la incorporación de dinámicas artísticas en contextos de enseñanza-aprendizaje. La favorable acogida del proyecto por parte del estudiantado confirma que este tipo de intervenciones, fundamentadas en una pedagogía estética y afectiva, pueden ser integradas con éxito en la educación superior, especialmente en disciplinas como las Bellas Artes, donde el arte no solo es contenido, sino también medio de expresión y transformación personal.

CONCLUSIONES

El proyecto ha demostrado ser una herramienta útil tanto para fortalecer el vínculo entre el alumnado y los procesos educativos, como para favorecer la conciencia emocional, la autorregulación y la empatía. En un contexto postpandémico caracterizado por el aumento de la ansiedad, el estrés y la desconexión emocional, estas dinámicas ofrecen un espacio seguro (Ganet, 2021), para la expresión, la contención y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Igualmente, el Proyecto *Ukiyo* representa una continuidad coherente con investigaciones anteriores en el campo del arte y la salud, consolidando una línea de trabajo interdisciplinar entre las artes visuales, la psicología y la educación. Su implementación no solo genera impacto en el alumnado actual, sino que también ofrece un banco de recursos transferibles a otros entornos educativos y sociales, ampliando su proyección futura.

Los hallazgos del Proyecto *Ukiyo* permiten concluir que se han alcanzado de manera significativa los objetivos fundamentales establecidos en el diseño de la intervención. En primer lugar, se constata que el arte ha funcionado como una herramienta efectiva para mejorar el bienestar emocional y la salud mental del alumnado. Las dinámicas artístico-educativas han promovido espacios de autoexpresión, gestión emocional y conexión con el momento presente, cumpliendo así con el primer objetivo propuesto. El trabajo desarrollado continúa la línea iniciada en el proyecto INNOVA-DOCENTIA 2023_24, avanzando hacia nuevas estrategias pedagógicas basadas en la creatividad para abordar los desafíos emocionales derivados del contexto postpandémico.

En relación con el segundo objetivo, centrado en facilitar el diseño de la experiencia de usuario (UX) en el marco del programa docente, los resultados cualitativos muestran una alta implicación del alumnado en la crea-

ción y adaptación de los contenidos, asumiendo un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. La estructura flexible de las actividades, junto con el uso de plataformas colaborativas y tecnologías interactivas, ha favorecido una co-creación genuina entre estudiantes y docentes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la autonomía en el aula.

El tercer objetivo, vinculado con la creación y análisis de los recursos implementados, también ha sido cumplido. A través del diseño de talleres, materiales digitales, infografías y otros productos elaborados por el propio alumnado, se ha generado un repertorio de herramientas innovadoras, evaluadas no solo en términos de ejecución, sino también por su impacto en el bienestar emocional. Este proceso ha fomentado una interacción continua que, como revelan tanto los datos cuantitativos como los testimonios, ha contribuido a un aprendizaje más significativo, sensible y saludable.

En conjunto, el Proyecto *Ukiyo* no solo consolida una línea de investigación en torno al arte como intervención psicosocial en contextos educativos, sino que también abre nuevas posibilidades para integrar la dimensión emocional dentro del currículo universitario. A través de una metodología colaborativa, situada y sensible a las necesidades del estudiantado, se ha demostrado que es posible transformar el aula en un espacio de cuidado, creatividad y crecimiento personal y colectivo.

Finalmente, estos resultados invitan a profundizar en futuras investigaciones de carácter longitudinal, a ampliar la muestra y a extender esta propuesta a otros contextos formativos, institucionales y comunitarios, fortaleciendo el valor del arte como agente de salud y transformación social. Asimismo, se reconoce la necesidad de seguir desarrollando esta línea de trabajo mediante nuevas ediciones, mayor implicación interinstitucional, y evaluación longitudinal del impacto, para seguir profundizando en la construcción de una pedagogía del cuidado desde el arte.

Agradecimientos/Apoyos

Agradecemos al alumnado de tercer y cuarto curso del Grado en Bellas Artes, así como al del Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, por su implicación activa, compromiso y valiosa participación en el desarrollo e implementación de esta iniciativa durante el curso académico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, M. J. (1987). *Investigación cualitativa: Características, métodos y problemáticas: su repercusión sobre la investigación en educación especial* [documento coordinado por el Dpto. de Formación del Profesorado e Investigación de CNREE]. Madrid: Centro Nacional de recursos para la Educación Especial.
- Alexander, C. (1980). *Un Modo Intemporal de Construir*. Gustavo Gili.
- Amigo, I., Fernández, C., & Pérez, M. (2003). *Manual de Psicología de la salud*. Madrid: Pirámide.
- Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligence assist in the prediction of academic success?. *Educational and psychological measurement*, 63(5), 840-858. <https://doi.org/10.1177%2F0013164403251333>
- Ganet, T. L. (2021). Espacio seguro y educación: el objeto de apego como instrumento de investigación en contextos artísticos. In *Conference Proceedings CIVAE 2021* (pp. 454-458). MusicoGuía.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Kairós.
- Guardiola, E., & Baños, J. E. (2020). ¿Y si prescribimos arte? El papel del arte en la mejora de la salud y el bienestar. *Revista de medicina y cine*, 16(3), 149-153.
- Harris, F. (2012). *Ukiyo-e: the art of the Japanese print*. Tuttle Publishing.
- Organización Mundial de la Salud - OMS (2002). Informe sobre la salud en el mundo. Reducir los riesgos y promover una vida sana. Recuperado de http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_es.pdf
- López-Méndez, L. (2024a). Proyecto NANAI: salud emocional y bienestar mental en el diseño e implementación de materiales artístico-educativos para el alumnado en Bellas Artes. In *Innovación y expresión: un recorrido por las artes, la cultura visual y la inteligencia artificial en la era digital* (pp. 115-139). Dykinson.

- López Méndez, L. (2024b). Proyecto NANAI: diseño e implementación de materiales artístico-educativos para la salud emocional y bienestar mental del alumnado en Bellas Artes. (2024). *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 1(1), 351-361. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2024.n1.v1.2628>
- López Méndez, L. (2022). Artes visuales, expresión plástica y educación semipresencial en la formación de futuros maestros de primaria durante la pandemia del Covid 19. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 1(1), 171-180. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2022.n1.v1.2352>
- Muñoz, W. F. M., León, A. M., Nogueira, Y. E. M., & Mora, G. V. (2021). Moodle: Entorno Virtual para el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Uniandes Episteme. *Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 8(1), 137-152.
- Norman, J. (2019). *El niño filósofo: como enseñar a los niños a pensar por sí mismos*. Arpa.
- Rodríguez, M. R. (2018). Aprendizaje con MOODLE. *Revista Multi-Ensayos*, 4(8), 18-25.
- Rosero, P. C. G. (2016). Utilización de Moodle en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Revista Científica Hallazgos*, 21, 1(2).
- Ruiz Olabuénaga, J. L. (2007). *Metodología de la investigación cualitativa*. Universidad de Deusto.
- Taylor, S. (2007). *Psicología de la salud*. McGraw-Hill Interamericana.
- Ullán, A.M. & Belver, M.H. (2021). Visual Arts in Children's Hospitals: Scoping Review. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 14(4), 339-367. <https://doi.org/10.1177/19375867211003494>
- Valenzuela-Zambrano, B., & Pérez-Villalobos, M. V. (2013). Aprendizaje autorregulado a través de la plataforma virtual Moodle. *Educación y educadores*, 16(1), 66-79.
- Yañez Martínez, B., López Méndez, L., Salazar-Rodríguez, A. y Zapatero-Guillén, D. (2023). *Arte para cuidarte: talleres de formación a personal sanitario en torno al arte y la salud*. (pp 103-133). Praxis y espacios de intervención desde el arte y la educación. Dykinson.

